

Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Prososyal ve Antisosyal Davranışlarının Fair Play Anlayışı Üzerindeki Etkisi

Zafer Gayretli, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Samet Zengin, Trabzon Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Leyla Balcancı, Trabzon Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Sorumlu Yazar: Zafer Gayretli, zaferrgayretli@gmail.com

Atıf Bilgisi Gayretli, Z., Zengin, S. & Balcancı, L. (2026). Spor yapan üniversite öğrencilerinin prososyal ve antisosyal davranışlarının fair play anlayışı üzerindeki etkisi. *İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 13, 006, 01–12. DOI: DOI: 10.5281/zenodo.20716907

doi 10.5281/zenodo.20716907

Geliş Tarihi: Ocak 27, 2026 / **Kabul Tarihi:** Mayıs 25, 2026 **Yayın Tarihi:** Haziran 16, 2026

Özet

Bu araştırmanın amacı, spor yapan üniversite öğrencilerinin prososyal ve antisosyal davranışlarının sportmenlik (fair play) anlayışı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma, nicel araştırma yaklaşımlarından ilişkisel tarama modeli temelinde yürütülmüştür. Araştırma grubu kolayda örneklem yöntemiyle belirlenmiş olup, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi'nde öğrenim gören ve aktif olarak spor yapan toplam 304 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından yapılan literatür taraması sonucu oluşturulan "Kişisel Bilgi Formu", Kavussanu ve Boardley (2009) tarafından geliştirilen ve Türkçe'ye uyarlaması Balçıkkanlı (2013) tarafından yapılan "Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği" ve Gumus ve ark. (2020) tarafından geliştirilen "Sportmenlik Davranışı Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen veriler, parametrik test varsayımlarını karşıladığından Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, katılımcıların özellikle rakibe yönelik antisosyal davranış düzeylerinin yüksek, rakibe yönelik prososyal davranış düzeylerinin ise görece düşük olduğunu göstermiştir. Sportmenlik davranışı ile prososyal takım, prososyal rakip ve antisosyal rakip davranışları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçları, prososyal takım, prososyal rakip ve antisosyal rakip davranışlarının sportmenlik davranışının anlamlı yordayıcıları olduğunu; takım arkadaşına yönelik antisosyal davranışların ise anlamlı bir yordayıcı olmadığını ortaya koymuştur. Oluşturulan modelin sportmenlik davranışındaki varyansın %42.2'sini açıkladığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, fair play davranışlarının bireysel ahlaki eğilimlerden ziyade, sporun sosyal bağlamı içerisinde şekillenen çok boyutlu bir yapı olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, üniversitelerde ve spor ortamlarında performans odaklı yaklaşımlardan ziyade etik değerleri ve sportmenlik ilkelerini merkeze alan uygulamaların yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antisosyal Davranış, Fair Play, Prososyal Davranış, Sportmenlik

The Effect of Prosocial and Antisocial Behaviors of University Students Who Engage in Sports on Their Understanding of Fair Play

id Zafer Gayretli, Karadeniz Teknik University, Trabzon, Türkiye

id Samet Zengin, Trabzon University, Trabzon, Türkiye

id Leyla Balcancı, Trabzon University, Trabzon, Türkiye

Corresponding Author: Zafer Gayretli, zaferrgayretli@gmail.com

Citation Gayretli, Z., Zengin, S. & Balcancı, L. (2026). Spor yapan üniversite öğrencilerinin prososyal ve antisosyal davranışlarının fair play anlayışı üzerindeki etkisi. *Inönü University Journal of Physical Education and Sport Sciences*, 13, 006, 01–12. DOI: 10.5281/zenodo.20716907

doi 10.5281/zenodo.20716907

Received Date: January 27, 2026 / **Accepted Date:** May 25, 2026 / **Published Date:** June 16, 2026

Abstract

The aim of this study is to examine the effects of prosocial and antisocial behaviors of university students engaged in sports on their understanding of sportsmanship (fair play). The study was conducted using the correlational survey model, one of the quantitative research approaches. The research group was selected using a convenience sampling method and consists of a total of 304 university students enrolled at Karadeniz Technical University and Trabzon University who actively participate in sports. Data were collected using a “Personal Information Form” developed by the researchers based on the literature, the “Prosocial and Antisocial Behavior in Sport Scale” developed by Kavussanu and Boardley (2009) and adapted into Turkish by Balçıkanlı (2013), and The “Sportsmanship Behavior Scale” developed by Gumus et al. (2020). As the data met parametric assumptions, Pearson correlation analysis and multiple linear regression analysis were applied. The findings revealed that participants displayed high levels of antisocial behavior toward opponents and relatively low levels of prosocial behavior toward opponents. Moderate, positive, and significant correlations were found between sportsmanship behavior and prosocial team behavior, prosocial opponent behavior, and antisocial opponent behavior. Regression analysis indicated that prosocial team behavior, prosocial opponent behavior, and antisocial opponent behavior were significant predictors of sportsmanship behavior, whereas antisocial behavior toward teammates was not a significant predictor. The model explained 42.2% of the variance in sportsmanship behavior. In conclusion, fair play behavior can be understood as a multidimensional construct shaped within the social context of sports rather than individual moral tendencies. In this regard, it is recommended that practices centered on ethical values and the principles of sportsmanship be promoted in universities and sports settings, rather than performance-oriented approaches.

Keywords: Antisocial Behavior, Fair Play, Prosocial Behavior, Sportsmanship

GİRİŞ

Yalnızca bireysel ve fiziksel performanstan ibaret olmayan spor; sosyal etkileşim, bütünleşme, karakter gelişimi, ahlaki gelişim vb. toplumsal süreçleri de destekleyen bir alandır. Literatür incelendiğinde sporun, fiziksel gelişim ile sınırlı kalmadığını, toplumsal değerlerin aktarımı ve benimsenmesinde yani bireylerin sosyalleşmesinde de önemli bir toplumsal araç olduğu görülmektedir (Tüzün, 2025). Bu çerçevede, sporcuların sergiledikleri prososyal ve antisosyal davranışlar; hem bireysel düzeyde sportmenlik, adalet, saygı gibi etik değerleri hem de takım içi ve rakiplerle ilişkiler vasıtasıyla sporda fair play anlayışının güçlenmesini ya da zayıflamasını etkileyebilmektedir (Altunbaş ve ark., 2025).

Spor içerisindeki prososyal ve antisosyal davranışlar, sporcuların hem birbirleriyle hem de oyun kurallarıyla kurdukları ilişkiyi anlamada temel işaretlerden birisini oluşturmaktadır (Görgülü ve ark., 2018). Prososyal davranışlar; işbirlikçi, yardımsever, başkalarına fayda sağlamaya yönelik gönüllü hareketlerde bulunma gibi olumlu davranışlardan oluşurken, antisosyal davranışlar, daha saldırgan, bir başkasına zarar vermektense karşı tarafın aleyhinde bir durum ortaya çıkarmaktan çekinmeyen davranışları kapsamaktadır. Prososyal davranış centilmenlikle paralellik gösterirken, antisosyal davranış rakibe zarar vermektense çekinmeyen bir profil ortaya çıkarır (Sarı ve Sağ, 2025). Fransız sosyolog Auguste Comte tarafından ilk kez kullanılan Prososyal davranış kavramı, yalnızca bireysel yarar sağlayan eylemleri kapsamakla kalmamakta, bununla birlikte toplumsal fayda sağlayan davranışları da içermektedir (Taşkın Erbay, 2024). Bu nedenle sporcuların sahip olduğu prososyal ve antisosyal davranışlar; hem bireysel seviyede sportmenlik, saygı, adalet gibi etik değerlerin gelişmesine hem de takım içi ve rakiplerle ilişkilerde, sporda fair play anlayışının güçlenmesine ya da zayıflamasına neden olabilmektedir (Koçak ve Sezen Balçıklanlı, 2024).

Fair play, sporda kazanmanın ötesinde oyundan ortak bir keyif almayı, kurallara bağlılığı, dürüstlüğü ve rakibe duyulan saygıyı temel alan bir etik anlayıştır. Bu yaklaşım, haksız avantaj kazanmayı reddederken, rakibin dezavantajını kendi lehine kullanmamayı ve başarıyı takdir edebilmeyi kapsar. Bu nedenle özünde insana ve insan onuruna duyulan saygı bulunur; bu yolla fair play, tüm spor dallarında adil ve dürüst ve bir oyun anlayışını ahlaki bir ilke olarak benimsetir (Küçükçekeken, 2019). Fair play anlayışını yalnızca ‘kurallara bağlılık’ şeklinde açıklamak yeterli değildir. Fair play aynı zamanda sportmenliğin içselleştirilip, rakibe ve oynanan oyuna duyulan saygıyı ve etik anlayışı da temsil etmektedir (International Fair Play Committee, 2025).

Tüm spor branşlarında ve alanında sporculardan beklenen davranış modeli sportmenliktir. İyi bir sportmenliğin özünde de fair play anlayışının benimsenmesi ve içselleştirilmesi etkindir (Acar ve ark., 2023). Sportmenlik kavramı, sporcuların etik davranış ilkelerine bağlı kalmasını, rakiplerine ve katılımcılara saygı göstermesini kapsayan bir tavrı benimsemektedir (Özdemir, 2019). Bu da aslında prososyal davranışlar ile desteklendiğinde ortaya çıkmaktadır. Prososyal davranış fair play anlayışını beslerken, fair play anlayışına sahip bir ortamda da prososyal davranışlar görünür hâle gelmektedir (Görgülü ve ark., 2018). Ancak ne kadar olması gereken davranış prososyal davranış olarak görünse de spor ortamında antisosyal davranışları da deneyimlemekte ve görmekteyiz. Bu nedenle (prososyal ve antisosyal) iki davranış şeklinin de anlaşılması önem arz etmektedir. Spor ortamında sporcuların sergilediği prososyal ve antisosyal davranışlar, fair play anlayışının oluşumunda belirleyici bir rol oynar (Öner ve Karataş, 2022). Prososyal ve antisosyal davranışlar Bandura'nın “Ahlaki Düşünce ve Davranışın Sosyal Bilişsel Kuramı” içerisinde incelenmektedir. Kurama göre ahlaki davranış yalnızca bireyin karakterine bağlı değildir; aynı zamanda çevresel etkenlerde burada aktiftir. Özetle kuram ahlaki davranışı iki boyutta ele alır; Proaktif ahlak ve engelleyici ahlak. Proaktif ahlak, dürüstlük, adalet gibi insancıl davranışları kapsarken, engelleyici ahlak ise insanlık dışı yanlış tavırlardan kaçınmayı kapsar (Özer, 2023). Dolayısıyla prososyal davranışlar fair play anlayışının proaktif kısmını desteklerken antisosyal davranışlar engelleyici boyutun ihlal edilmesi olarak tezahür eder. Bu nedenle sporcuların hem sporcu kişiliği hem de çevre ile etkileşimi için fair play kültürünü benimsemesi kritik bir öneme sahiptir (Gözmen Elmas, 2021).

Sonuç olarak, literatürü incelediğimizde prososyal ve antisosyal davranış biçimleri yalnızca bireyin kişisel özellikleri ile sınırlı kalmamakta bununla birlikte sosyal çevre ve ahlaki iklimde bu davranış kalıplarının şekillenmesinde etken olmaktadır (Varol ve Türkmen, 2021). Bu nedenle adil oyun dediğimiz fair play anlayışı ancak bireylerin ve etkileşim halinde olunan ortamın birlikte biçimlendirdiği bir sosyal-ahlaki adalet ortamı ile sürdürülebilir kılınır. Burada spor eğitiminden sorumlu kişilerin yalnızca bireysel başarıya değil sporun toplumsal sorumluluğunun da önemine değinerek, sportmenlik anlayışının sporculara kazandırılması gerekir (Gözmen Elmas, 2021). Antisosyal davranışlar (hile, faul, şiddet vb. sportmenlik dışı tüm davranışlar) ne kadar kazanmayı getirirse de spora olan saygıyı, takım içi güven duygularını ve sporcunun sporcu kimliğini ve kişisel karakterini zedeler (Özcan, 2016). Bu tür başarı ise temeli sağlam olmayan, kalıcı değerden yoksun bir kazanımdan öteye geçemez.

Prososyal davranış kalıpları ve sportmenlik anlayışının sporculara kazandırılması fair play anlayışının sporcularda oturması için önem arz etmektedir. Literatür incelendiğinde prososyal ve antisosyal davranışları (Koh ve ark., 2025; Sarı ve Sağ, 2025; Willebrandt, 2025; Zhu ve ark., 2025) ve sportmenlik (fair play) davranışlarını (Krishnani ve Kanade, 2025; Pan ve ark., 2025; Paramida ve ark., 2023; Yentürk ve ark., 2025) inceleyen çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmada alana farklı bir bakış açısı kazandırması bakımından özgün bir nitelik taşımaktadır. Bu doğrultuda araştırma, prososyal ve antisosyal davranışların sportmenlik (fair play) anlayışı üzerindeki etkisini spor yapan üniversite öğrencileri özelinde inceleyerek literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir. Buradan hareketle de araştırmanın amacı; spor yapan üniversite öğrencilerinin prososyal ve antisosyal davranışlarının sportmenlik (fair play) anlayışı üzerindeki etkisini incelemektir.

MATERYAL VE METOD

Araştırma Modeli

Nicel araştırmalarda iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemede kullanılan ilişki tarama modeli (Büyüköztürk, 2015) temelinde yürütülen mevcut çalışmada, spor yapan üniversite öğrencilerinin prososyal ve antisosyal davranışlarının sportmenlik (fair play) anlayışı üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmaktadır.

Araştırma Grubu

Araştırma grubunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi'nde öğrenim gören, aktif spor yapan ve kolayda örneklem yöntemiyle belirlenen 163 kadın (%53.6), 141 erkek (%46.4) olmak üzere toplam 304 öğrenci oluşturmaktadır. Ayrıca öğrencilerin yaş ortalamaları 21.22 ± 2.16 , aktif lisans süresi ortalamaları ise 4.73 ± 3.68 şeklindedir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü G*Power 3.1.9.7 programı kullanılarak hesaplanmıştır. Çoklu regresyon analizi için orta düzey etki büyüklüğü ($f^2=.15$), güç ($1-\beta=.95$) ve %5 hata payı ($\alpha=.05$) alınarak yapılan hesaplamada önerilen minimum örneklem büyüklüğü 129 kişi ile yürütülmesi şeklinde bulunmuştur (Faul ve ark., 2009). Çalışmayı bırakma oranı göz önünde bulundurulduğundan araştırma grubu sayısı daha yüksek tutularak 304 olarak belirlenmiştir. Katılımcılara ait demografik değişkenlerin dağılımı Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri

Değişkenler		N	%
Cinsiyet	Kadın	163	53.6
	Erkek	141	46.4
Üniversite	Karadeniz Teknik Üniversitesi	149	49.0
	Trabzon Üniversitesi	155	51.0
Spor Branşı Türü	Takım Sporları	143	47.0
	Bireysel Sporlar	161	53.0
Haftalık Antrenman Sıklığı	1-2 gün	157	51.6
	3-4 gün	91	29.9
	5-6 gün	56	18.4
Toplam		304	100.0

Veri Toplama Araçları

Araştırmada verilerin elde edilmesinde, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile “Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği (SPADÖ)” ve “Sportmenlik Davranışı Ölçeği (SDÖ)” kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcılara ilişkin cinsiyet, yaş, üniversite, kaç yıldır lisanslı spor yapıldığı, aktif olarak yer alınan spor branşı türü, haftalık antrenman sıklığı gibi bağımsız değişkenlere yer verilmiştir.

Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği (SPADÖ): Kavussanu ve Boardley’in (2009) geliştirmiş ve Balçıkkanlı’nın (2013) Türkçeye uyarlamış olduğu ölçek, 4 alt boyut ve toplam 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte, takım arkadaşına prososyal davranış (PT) (1,8,12,15), rakibe prososyal davranış (PR) (4,6,10), takım arkadaşına antisosyal davranış (AT) (3,7,11,14,18) ve rakibe antisosyal davranış (AR) (2,5,9,13,16,17) alt boyutları yer almaktadır. 5’li likert tipi ile derecelendirilen ölçek, “1=Hiç” ile “5=Oldukça Sık” arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin takım arkadaşına antisosyal davranış ve rakibe antisosyal davranış alt boyutlarına ait maddeleri ters puanlanmıştır. Ölçek puanları 20 ile 100 arasında değişim göstermektedir. Ölçeğin alt boyutları için hesaplanan Cronbach’s Alpha değerleri PT .70, PR .72, AT .72 ve AR .75’tir (Balçıkkanlı, 2013). Bu araştırmada ise Cronbach’s Alpha değerleri sırasıyla .84, .79, .85 ve .87 olarak hesaplanmıştır.

Sportmenlik Davranışı Ölçeği (SDÖ): Gumus ve ark. (2020) tarafından geliştirilen ölçek, 5 alt boyut ve toplam 27 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte, Kurallar (maddeler: 1-6), kasti davranışlar (maddeler: 7-11), rakip (maddeler: 12-14), oyuna bakış (maddeler: 15-18), sportmen davranış (maddeler: 19-27) alt boyutları yer almaktadır. 5’li likert tipinde derecelendirilen ölçek, “1=Kesinlikle Katılmıyorum” ile “5=Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde sıralanmaktadır. Ölçekten alınabilecek puan 27-135 arasında değişmektedir. Ölçeğe ve alt boyutlarına ait Cronbach’s Alpha değerleri kurallar .88, kasti davranışlar .74, rakip .81, oyuna bakış .77, sportmen davranış .90 ve ölçek geneli .94’tür (Gumus ve ark., 2020). Bu araştırmada ise Cronbach’s Alpha değerleri sırasıyla .90, .83, .76, .81, .88 ve ölçek geneli için ise .95 olarak hesaplanmıştır.

Araştırma Yayın Etiği

Bu araştırma, Trabzon Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun 02.01.2026 tarihli ve E-81614018-050.04-260001092 sayılı kararıyla etik açıdan uygun bulunmuştur.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın veri toplama süreci, 9 Ocak – 23 Ocak 2026 tarihleri arasında Google Form aracılığıyla gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin istatistiksel çözümlemesi IBM SPSS 25.0 yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Analize geçilmeden önce, verilerin normallik dağılımlarını belirlemek için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. Ölçeklerden elde edilen değerlerin “-2 ile +2” aralığında bulunması nedeniyle, normal dağılım varsayımının sağlandığı belirlenmiş (George ve Mallery, 2010) ve buna bağlı olarak parametrik testler tercih edilmiş; Pearson korelasyon testi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Bunun yanı sıra çoklu doğrusallık analizi yapılmış ve verilerin Variance Inflation Factor (VIF) değerlerinin 1.450 ile 2.166 arasında değiştiği yani (VIF<10) olduğu, tolerans değerlerinin ise .462 ile .690 arasında değiştiği yani (>0.2) olduğu saptanmış (Field, 2009; Hu ve Bentler, 1999; Tabachnick ve Fidell, 2019) ve çoklu doğrusallık probleminin olmadığı tespit edilmiştir.

BULGULAR

Tablo 2. Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği ve Sportmenlik Davranışı Ölçeği puanlarının dağılımı

Ölçekler	Alt boyutlar	\bar{x}	S	Çarpıklık	Basıklık	Min.	Mak.
Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği	Prososyal Takım	15.65	3.31	-1.08	1.63	4.00	20.00
	Prososyal Rakip	11.09	2.60	-0.80	0.72	3.00	15.00
	Antisosyal Takım	18.55	4.21	-0.41	-0.39	5.00	25.00
	Antisosyal Rakip	29.82	6.58	-0.41	-0.56	11.00	40.00
Sportmenlik Davranışı Ölçeği	Kurallar	23.26	4.63	-0.72	0.97	6.00	30.00
	Kasti Davranışlar	17.96	4.12	-0.32	0.19	5.00	25.00
	Rakip	11.73	2.27	-0.49	0.57	3.00	15.00
	Oyuna Bakış	14.20	3.56	-0.44	0.09	4.00	20.00
	Sportmen Davranış	34.76	6.21	-0.65	1.39	9.00	45.00
	Ölçek (Toplam)		101.91	17.97	-0.61	1.58	27.00

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmada kullanılan ölçeklerden elde edilen puanların “-2 ile +2” aralığında yer aldığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, verilerin normal dağılım kriterlerine uygun olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, verilerin analizinde parametrik istatistik yöntemleri tercih edilmiştir.

Tablo 3. Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği ve Sportmenlik Davranışı Ölçeği puanları arasındaki ilişki

	PT	PR	AT	AR	K	KD	R	OB	SD	SDÖ (Toplam)
PT	1									
PR	.547**	1								
AT	-.050	.088	1							
AR	-.013	.148**	.728**	1						
K	.387**	.458**	.300**	.437**	1					
KD	.245**	.340**	.365**	.487**	.747**	1				
R	.392**	.475**	.261**	.395**	.732**	.743**	1			
OB	.250**	.339**	.201**	.289**	.574**	.630**	.556**	1		
SD	.428**	.443**	.233**	.350**	.703**	.675**	.697**	.667**	1	
SDÖ (Toplam)	.403**	.476**	.314**	.452**	.877**	.873**	.836**	.791**	.902**	1

p<.01; **PT: Prososyal Takım; **PR:** Prososyal Rakip; **AT:** Antisosyal Takım; **AR:** Antisosyal Rakip; **K:** Kurallar; **KD:** Kasti Davranışlar; **R:** Rakip; **OB:** Oyuna Bakış; **SD:** Sportmen Davranış; **SDÖ:** Sportmenlik Davranış Ölçeği

Katılımcıların sportmenlik davranışı ile takım arkadaşına prososyal davranış ($r=.403$; $p<.01$), rakibe prososyal davranış ($r=.476$; $p<.01$) ve rakibe antisosyal davranış ($r=.452$; $p<.01$) arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilirken, takım arkadaşına antisosyal davranış arasında ise düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir ($r=.314$; $p<.01$). Başka bir ifadeyle, katılımcıların prososyal davranış düzeyleri arttıkça ve antisosyal davranış düzeyleri azaldıkça, sportmenlik (fair play) davranışlarının da arttığı belirlenmiştir (Tablo 3).

Tablo 4. Sporda prososyal ve antisosyal davranışların sportmenlik davranışı üzerindeki etkisi

	B	Standart Hata	β	t	p
Sabit	25.159	5.556		4.528	.000*
Prososyal Takım	1.404	.288	.259	4.883	.000*
Prososyal Rakip	1.888	.370	.273	5.102	.000*
Antisosyal Takım	.006	.274	.001	.022	.982
Antisosyal Rakip	1.131	.177	.414	6.398	.000*

*p<.05; $F_{(4,299)}=54.523$; $R=.649$; $R^2=.422$; Durbin-Watson= 1.800; Bağımlı değişken: Sportmenlik Davranışı

Sporda prososyal ve antisosyal davranışlarına dayalı sportmenlik (fair play) davranışlarını tahmin etmek için kurulan çoklu doğrusal regresyon modelinin, istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir ($F_{(4,299)}=54.523$; $p<.05$). Takım arkadaşına antisosyal davranış alt boyutunun sportmenlik (fair play) davranışı üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır ($p>.05$). Bir başka ifadeyle, takım arkadaşına karşı antisosyal davranış sportmenlik (fair play) davranışının bir yordayıcısı değildir. Takım arkadaşına prososyal davranış alt boyutundaki her bir birimlik artış, sportmenlik (fair play) davranışında 1.404'lük bir artışa ve rakibe prososyal davranış alt boyutundaki her bir birimlik artış, 1.888'lik bir artışa neden olmaktadır. Ayrıca rakibe antisosyal davranış alt boyutundaki her bir birimlik artış, sportmenlik (fair play) davranışında

1.131'lik bir artış meydana getirmektedir. Sportmenlik (fair play) davranışı üzerindeki değişimin %42.2'sini açıkladığı gözlemlenmiştir ($R^2 = .422$) (Tablo 4).

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu çalışma, spor yapan üniversite öğrencilerinin prososyal ve antisosyal davranışlarının sportmenlik (fair play) anlayışı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma kapsamında "Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği" incelendiğinde, katılımcıların en yüksek ortalama puanı Antisosyal Rakip alt boyutunda (29.82), en düşük ortalama puanı ise Prososyal Rakip alt boyutunda (11.09) elde ettikleri tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuca göre, üniversite öğrencilerinin spor ortamında rekabet bağlamını ahlaki değerlendirmelerinde belirleyici bir referans çerçevesi olarak gördüklerine işaret etmektedir. Antisosyal Rakip alt boyutundan elde edilen yüksek ortalama puan, sporcuların rakibi; engellenmesi, baskı altına alınması ya da dezavantajlı duruma düşürülmesi meşru görülebilen bir unsur olarak algıladıklarını düşündürmektedir. Bu durum, özellikle kazanma odaklı performans anlayışının üniversite spor ortamlarında baskın olmasıyla ilişkilendirilebilir. Rekabetin yoğunlaşmış olduğu ortamlarda sporcular, takım içerisinde olguları, normları ve birbirileriyle ilişkili olabilecek sosyal öğrenme süreçlerini de kullanarak rakibe yönelik uygulanabilecek antisosyal davranışlarla başarıya ulaşabileceklerine inanmaktadırlar. Bir diğer taraftan bakılacak olursa, spor yapan üniversite öğrencilerinin Prososyal Rakip alt boyutundan elde edilen bu sonucun nedeni, spor yapan öğrencilerin prososyal tutumları sportif performansla doğrudan ilişkilendirmediği ya da bu davranışları rekabetin doğasına aykırı olarak algıladıkları şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda, prososyal davranışların daha çok kendi takım arkadaşlarına yöneltilmesi gereken davranışlar olarak düşünüldüğünü, rakibe yönelik olduğunda ise sınırlı düzeyde gerçekleştirilebilecek ahlaki bir değer olarak görüldüğü söylenebilir. Literatür incelendiğinde, Sarı ve Sağ (2025) yaptıkları çalışmada, takım arkadaşına sergilenen prososyal davranışların ortalama puanları rakibe yönelik prososyal davranışlardan daha yüksek bulunurken, antisosyal davranışlarda rakibe yönelik puan ortalamalarının takım arkadaşına yönelik olanlardan daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Altunbaş ve ark. (2025) 18 yaş üstü amatör erkek futbolcular üzerinde yaptıkları çalışmada, Prososyal Rakip alt boyutunda (10.56), Antisosyal Rakip alt boyutunda ise (29.87) ortalama puanları bulup, araştırmamızı destekler nitelikte sonuçlar elde etmişlerdir. Öner ve Karataş (2022) ise katılımcıların hem takım arkadaşına hem de rakibe karşı prososyal davranışlarının yüksek, antisosyal davranışlarının ise düşük olduğunu tespit etmişlerdir.

Araştırma kapsamında "Sportmenlik Davranışı Ölçeği" incelendiğinde, katılımcıların en yüksek ortalama puanı Sportmen Davranış alt boyutunda (34.76), en düşük ortalama puanı ise Rakip alt boyutunda (11.73) elde ettikleri tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuca göre, üniversite öğrencilerinin sportmenlik anlayışını daha çok bireysel tutum ve oyun içi davranışlar çerçevesinde yapılandırdıklarını, buna karşın sportmenliği rakiple kurulan doğrudan etkileşimler bağlamında daha sınırlı biçimde içselleştirdiklerini göstermektedir. Sportmen Davranış alt boyutunda elde edilen yüksek ortalama puan, katılımcıların kurallara uyma, hakem kararlarını kabullenme, oyunu adil biçimde sürdürme ve kendi davranışlarını kontrol etme gibi sportmenliğin temel bileşenlerine yüksek düzeyde önem verdiklerinden kaynaklanabileceğini ortaya koymaktadır. Buna karşılık, Rakip alt boyutunda elde edilen düşük ortalama puan, sporcuların rakibe yönelik saygı, anlayış ve empati içeren sportmen davranışları sergileme konusunda daha zayıf bir eğilim gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bu sonuç, rekabetçi spor ortamlarında rakibin çoğunlukla engellenmesi gereken bir unsur olarak değerlendirmesi ve sportmenliğin rakiple kurulan ilişkilere taşınmasında sınırlılıkların bulunmasıyla açıklanabilir. Özellikle sürekli kazanma odaklı olunması, rakibe yönelik olumlu davranışların sportif başarıyı engelleme noktasında bir engel oluşturabileceği düşüncesiyle ortaya koyulma noktasında sorun çıkarabilmektedir. Araştırmanın toplam puanının ise (101.91) ortalamasının üzerinde olduğu kabul edilmiştir. Literatür incelendiğinde, Karafil ve ark. (2017) çalışmalarında, katılımcıların beden eğitimi dersi sportmenlik davranışı ölçeğinden aldıkları toplam puan

ortalamalarında ortaokul öğrencilerinin orta derecede sportmenlik davranışları sergileyemediklerini tespit etmişlerdir. Bir diğer çalışmada, Certel ve ark. (2020) ortaokul öğrencilerin beden eğitimi dersi sportmenlik davranış ölçeği puan ortalamalarının iyi düzeyde olduğu vurgulanmıştır. Koç ve Seçer (2018) çalışmalarında ise, spor bilimleri öğrencilerinin sportmenlik davranışının puan değerinin ortalama değer üzerinde olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Araştırma bulgularına göre, katılımcıların prososyal ve antisosyal davranış düzeyleri arttıkça sportmenlik (fair play) davranışlarında da artış olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonucun sebebi, spor ortamlarında sosyal davranışların etiğe dayalı davranışlara yönlendirilmesinin göstergesidir. Bu ilişki, sporcunun olaylar içerisinde yer aldıkça ve deneyim kazandıkça nasıl davranacağını daha iyi öğrenebilmesine sebep olmaktadır. Ayrıca bu durum yalnızca takım içerisindeki etkileşim süreçlerinde değil, aynı zamanda sportmenlik ilkelerini benimseme ve uygulama eğiliminde de artışa neden olabilecektir. Bunun yanında, bireylerin prososyal davranışlarının artması sportmenliğin temel göstergelerinden biridir; çünkü yardımseverlik, takım arkadaşına ve rakibe adil davranma, erdem, ahlak gibi kavramlar fair play ilkeleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlam, prososyal eğilimdeki artışın sportmenlik davranışını güçlendirdiğini ortaya koyar. Diğer taraftan, antisosyal davranış düzeylerinin de artmasıyla sportmenlik davranışında artış görülmesi literatürde daha az beklenen bir sonuç gibi görünse bile, bu durum sporcunun bu davranışları fark etme ve düzenleme süreçleriyle açıklanabilir. Literatür incelendiğinde, Güllü (2023) çalışmasında, antrenörlerin etik dışı davranışlarının sporcular tarafından algılanması ile sporda ahlaktan uzaklaşma arasında orta düzeyde ve pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Sporcuların gözünde antrenörlerin etik dışı davranışları arttıkça, sporda ahlaktan uzaklaşma düzeyi de artış göstermektedir. Ayrıca antrenörlerin başarı ve hedef odaklı olarak etik değerleri göz ardı eden zorlayıcı tutumları, sporcuların fair play anlayışından sapmalarına ve sporda ahlaktan uzaklaşma eğilimi gösterdiklerine yönelik sonuçlara ulaşmıştır. Bir diğer çalışmada, Orhan ve Salman'ın (2021) çalışmasında sporda kişiler arası davranışın, ahlaki karar alma tutumlarıyla birlikte prososyal ve antisosyal davranışlarla ilişkili olduğunu saptamışlardır. Tarım ve Orhan (2024), spor karakter ölçeğinin 'anti-sosyal' boyutu ile ergen prososyallik ölçeğinin 'içsel' boyutu haricinde kalan tüm alt boyutlar arasında, orta düzeyde ve pozitif yönlü anlamlı ilişkiler saptamışlardır. Ergen prososyal ölçeği toplam puan ortalaması anti-sosyal alt boyut ile düşük, diğer alt boyutlarla ise orta düzeyde pozitif ilişkiler sergilediğini saptamışlardır. Sarı ve Sağ (2025) ise çalışmalarında, antrenörlerin mesleki etik standartlara uygun hareket etmelerinin, sporcularda prososyal davranışları artırırken antisosyal eğilimleri dizginlediğini ve ahlaki karar alma süreçlerine pozitif katkı sağladığını vurgulamışlardır.

Sporda prososyal ve antisosyal davranışlarına dayalı sportmenlik (fair play) davranışlarını tahmin etmek için çoklu doğrusal regresyon modeli oluşturulmuş ve oluşturulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu sonuca göre, spor ortamında sergilenen prososyal ve antisosyal davranışların, üniversitede öğrenimine devam eden ve spor yapan üniversite öğrencilerinin sportmenlik anlayışını şekillendiren temel davranışsal belirleyiciler arasında yer aldığını ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, sportmenlik davranışı yalnızca bireysel ahlaki eğilimlere ya da kural bilgisi olarak düşünülmemekte; sporcuların takım arkadaşı ve rakipleriyle kurdukları kişilerarası etkileşimlerin niteliğiyle yakından ilişkili bir yapı sergilemektedir. Aynı zamanda sportmenliğin spora özgü sosyal bağlam içinde öğrenilen ve geliştirilen bir davranış örüntüsü olduğunu düşündüğümüzde, prososyal davranışlar sportmenlik davranışlarını güçlendirici bir işlev üstlenirken, antisosyal davranışlar da sporcuların etik sınırları deneyimlemeleri ve bu sınırlar doğrultusunda davranışlarını düzenlemeleri açısından dolaylı bir rol oynayabilmektedir. Dolayısıyla elde edilen bulgu, sportmenlik (fair play) davranışlarının, sporda ortaya çıkan sosyal etkileşimlerin bütüncül bir sonucu olarak şekillendiği düşünülmektedir. Yapılan literatür taramasında ise, Sarı ve Sağ (2025) çalışmalarında, antrenörlerin mesleki etik davranışları ile sporcuların ahlaki karar alma tutumları arasındaki ilişki incelemiş ve antrenörlerin gösterdiği saygılı tutumun, sporcuların hileli davranışlardan kaçınmasında ve sportmence bir rekabet anlayışı geliştirmesinde kritik rol oynadığını belirlemişlerdir. Tarım ve Orhan'da (2024), spor lisesi öğrencilerinin spor karakteri ile prososyal davranış

eğilimlerini inceledikleri çalışmada, bu iki yapının bazı temel ortak davranış özellikleri nedeniyle birbirini etkilediğini belirtmişlerdir. Amorose ve Anderson-Butcher (2015) araştırmalarında, antrenör davranışlarının sporcular üzerindeki etkisi incelenmiş, özerklik destekleyici davranışların sporcuların güdülenmesini olumlu yönde etkilediği, kontrol edici davranışların ise motivasyon kaybına yol açabileceğini tespit etmişlerdir. Boardley ve Kavussanu (2011), sporcularda anti-sosyal davranışların ortaya çıkmasında ahlaki uzaklaşma mekanizmalarının etkili olduğunu, bu mekanizmaların ise özellikle bu tür davranışların antrenör veya takım arkadaşları tarafından dolaylı olarak teşvik edilmesi ya da göz yumulması durumunda daha güçlü hale geldiğini belirtmişlerdir.

Bu araştırmada, spor yapan üniversite öğrencilerinin prososyal ve antisosyal davranışlarının sportmenlik (fair play) anlayışı üzerindeki etkisi incelenmiş ve elde edilen bulgular, spor ortamlarında sosyal davranış örüntülerinin sportmenlik davranışlarının önemli belirleyicileri arasında yer aldığını ortaya koymuştur. Araştırma sonuçları, üniversite sporcularının rekabet bağlamını ahlaki değerlendirmelerinde temel bir referans çerçevesi olarak ele aldıklarını ve özellikle rakibe yönelik antisosyal davranışlarının yüksek düzeyde olduğunu, buna karşın rakibe yönelik prososyal davranışlarının sınırlı kaldığını göstermektedir. Korelasyon ve regresyon analizleri, prososyal takım, prososyal rakip ve antisosyal rakip davranışlarının sportmenlik davranışını anlamlı biçimde yordadığını; takım arkadaşına yönelik antisosyal davranışların ise anlamlı bir yordayıcı olmadığını ortaya koymuştur. Oluşturulan modelin sportmenlik davranışındaki varyansın %42.2'sini açıklaması, sportmenliğin sporun sosyal etkileşimleri içerisinde şekillenen çok boyutlu bir yapı olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, üniversitelerde yürütülen sportif faaliyetlerde yalnızca performans ve başarı odaklı yaklaşımlar yerine, etik değerleri ve sportmenlik ilkelerini merkeze alan eğitim içeriklerinin planlanması önerilmektedir. Aynı zamanda, üniversite spor organizasyonlarında takım içi ve rakipler arası etkileşimi güçlendiren, empati, saygı ve adil oyun temelli uygulamalar yaygınlaştırılabilir. Son olarak, turnuva veya müsabaka öncesinde fair play odaklı bilgilendirme toplantıları yapılmalı ve örnek olay analizleriyle bu süreci destekleyici uygulamalar yapılması önerilmektedir.

KAYNAKLAR

- Acar, K., Mor, H., Karakaş, F., Baynaz, K., & Baynaz, K. (2023). Takım ve bireysel sporcuların empatik eğilimleri ile prososyal-antisosyal davranışları arasındaki ilişki. *Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences*, 28(2), 150-159. <https://doi.org/10.53434/gbesbd.1211102>
- Altunbaş, A., Yılmaz, C., & Somoğlu, M. B. (2025). Futbol ve karakter: Oyuncuların prososyal ve antisosyal davranış eğilimleri. *Journal of Global Sport and Education Research*, 8(2), 45-55. <https://doi.org/10.55142/jogser.1725609>
- Amorose, A. J., & Anderson-Butcher, D. (2015). Exploring the independent and interactive effects of autonomy-supportive and controlling coaching behaviors on adolescent athletes' motivation for sport. *Sport, Exercise, and Performance Psychology*, 4(3), 206-218. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/spy0000038>
- Balçıkınlı, G. S. (2013). The Turkish adaptation of the prosocial and antisocial behavior in sport scale (PABSS). *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(18), 271-276.
- Boardley, I. D., & Kavussanu, M. (2011). Moral disengagement in sport. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 4(2), 93-108. <https://doi.org/10.1080/1750984X.2011.570361>
- Büyüköztürk, Ş. (2015). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı*. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Certel, Z., Bahadır, Z., & Çelik, B. (2020). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışları. *Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi*, 11(3), 221-230. <https://doi.org/10.17155/omuspd.676577>
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods*, 41(4), 1149-1160. <https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149>
- Field, A. (2009). *Discovering statistics using SPSS* (3rd ed.). London: Sage Publications Ltd.
- George, D., & Mallery, M. (2010). *SPSS for windows step by step: A simple guide and reference*, 17.0 update (10th ed.). Boston: Pearson.
- Görgülü, R., Adiloğulları, G. E., Tosun, Ö. M., & Adiloğulları, İ. (2018). Prososyal ve antisosyal davranış ile sporcu kimliğinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. *Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi*, 9(3), 147-161. <https://doi.org/10.17155/omuspd.397248>
- Gözmen Elmas, A. (2021). *Yetişkin sporcularda prososyal ve antisosyal davranış: Bireysel ve sosyal faktörlerin rolü* (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Gumus, H., Saracli, S., Yagmur, R., Isik, O., & Ersoz, Y. (2020). The investigation of sportsmanship behaviors of university students. *Revista de Psicologia del Deporte/Journal of Sport Psychology*, 29(1), 13-20.
- Güllü, S. (2023). Sporcu üniversite öğrencilerinin ahlaktan uzaklaşmaları ile antrenörlerinin etik dışı davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 21(100. yıl özel sayısı), 101-115. <https://doi.org/10.33689/spormetre.1288500>
- Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1-55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- International Fair Play Committee (2025). *What is Fair Play?* <https://www.fairplayinternational.org/what-is-fair-play> adresinden 02.12.2025 tarihinde edinilmiştir.
- Karafil, A. Y., Atay, E., Ulaş, M., & Melek, C. (2017). Spora katılımın beden eğitimi dersi sportmenlik davranışları üzerine etkisinin araştırılması. *CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 12(2), 1-11. <https://izlik.org/IA62TN93MW>
- Kavussanu, M., & Boardley, I. D. (2009). The prosocial and antisocial behavior in sport scale. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 31(1), 97-117. <https://doi.org/10.1123/jsep.31.1.97>
- Koç, Y., & Seçer, E. (2018). Spor bilimleri alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin sportmenlik davranışları ile saygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 13(2), 247-259. <https://doi.org/10.33459/cbubesbd.383027>

- Koçak, İ., & Sezen Balçıkınlı, G. (2024). Prosocial and antisocial behaviors of athletes in martial arts. *SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 22(1), 27-40. <https://doi.org/10.33689/spormetre.1364772>
- Koh, K. T., Wong, Z. Y., Chong, K. J., Lee, L., & Newman, T. (2025). The mediating role of moral disengagement: Shaping prosocial and antisocial behaviours in sport and physical education programmes. *International Journal of Sports Science & Coaching*. <https://doi.org/10.1177/17479541251385655>
- Krishnani, H., & Kanade, R. (2025). Sportsmanship in sport: An ethical and performance-based lens. *International Journal of Physical Education, Sports and Health*, 12(5), 314-317. <https://doi.org/10.22271/kheljournal.2025.v12.i5e.3995>
- Küçükkatçeken, V. (2019). *Amatör kulüplerde futbol oynayan sporcuların fair play anlayışlarının incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
- Orhan, S., & Salman, M. N. (2021). Genç Futbolcularda antrenör-sporcu ilişkisinin ahlaki karar alma tutumları ile prososyal ve antisosyal davranışlarla ilişkisi. *Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 8(3), 334-355. <https://doi.org/10.33468/sbsebd.239>
- Öner, B., & Karataş, Ö. (2022). Takım sporlarında prososyal ve antisosyal davranışların incelenmesi. *Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi*, 1(2), 10-28.
- Özcan, A. (2016). Türkiye’de okul öncesi dönemde prososyal davranışlar ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri ile makalelerin incelenmesi. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 51, 489-504. <http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3673>
- Özdemir, İ. (2019). *Takım sporları ile uğraşan yetişkin sporcuların prososyal ve antisosyal davranışlarının belirlenmesinde mükemmeliyetçilik ve başarı hedeflerinin rolü* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Özer, Ş. C. (2023). *Pozitif gençlik gelişimi modeli kapsamında geliştirilen spor programının yaşam becerilerine ve prososyal-antisosyal davranışlara etkisi* (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Pan, Y., Yu, X., & Yue, Y. (2025). Anxiety and sportsmanship in adolescent athletes: The multiple mediating effects of athlete burnout and exercise cognition. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 23(3), 359-374. <https://doi.org/10.1080/1612197X.2024.2312439>
- Paramida, C., Carsiwan, C., Hidayat, T., Subroto, T., Sucipto, S., & Ma'mun, A. (2023). Sportsmanship analysis of winning in sports. *Journal of Physical Education For Secondary Schools*, 3(1), 183-190. <https://doi.org/10.17509/jpess.v3i1.82595>
- Sarı, İ., & Sağ, S. (2025). Antrenörlerin meslek etiği davranışlarının sporcuların prososyal davranışlar, antisosyal davranışlar ve ahlaki karar alma tutumları ile ilişkisi. *SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 23(1), 30-49. <https://doi.org/10.33689/spormetre.1493230>
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th. ed.). Boston: Pearson.
- Tarım, M. E., & Orhan, R. (2024). Investigation of prosocial behaviors and sports characters of sports high school students. *Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11(3), 381-399. <https://doi.org/10.33468/sbsebd.411>
- Taşkın Erbay, Y. (2024). *Spor bilimleri öğrencilerinin prososyal davranışları ve mizah tarzları arasındaki ilişki* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Tüzün, H. M. (2025). Toplumsal bir izdüşümü olarak sporun sosyolojisine çağrı. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi* (12), 55-68. <https://doi.org/10.56387/ahbvedebiyat.1615714>
- Varol, S., & Türkmen, M. (2021). Bocce lig sporcularının antrenör ilişki düzeyi ile sporda prososyal ve antisosyal davranış düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. *Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 19-34. <https://izlik.org/JA49HZ96UH>
- Willebrandt, W. (2025). *Prosocial and antisocial behavior in sport: Athletes' goal focus, rank/status security, and gender matter* (Unpublished master's thesis Master's thesis). Boston College.
- Yentürk, B., Köroğlu, M., Çelik, N. M., & Mekiç, A. (2025). Investigating the relationship between athlete value orientation and sportsmanship levels of elite judoka. *Turkish Journal of Sport and Exercise*, 27(1), 28-39. <https://doi.org/10.15314/tсед.1520531>
- Zhu, L., Zhou, B., Hou, J., Wang, J., & Zhou, Y. (2025). Associations between moral disengagement and prosocial and antisocial behavior in sport: A systematic review and meta-analysis. *Psychology of Sport And Exercise*, 76, 102762. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2024.102762>